

TALABALARDA PROFESSIONAL KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA NOMUTAXACCICLIK FANLARINI JOZIBALI O‘QITISHNING AHAMIYATI

B.X. Daniyarov

filologiya fanlari doktori (DSc), Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188248>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar davrida yangi fanlarni o‘qitishning yangi prinsip va usullari haqida so‘z yuritiladi. Jumladan, akademik yozuv fanini sifatli va samarali o‘qitish, ilmiy va ilmiy-publitsistik matnlarni og‘zaki va yozma nutqda to‘g‘ri bayon qilish masalalari zamonaviy kompleks metodika asosida tahlil qilinib, yechimi bo‘yicha aniq tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Mantiqiy izchil, ixcham, qiziqarli ta‘sirchan; aniq, sodda va ravon, tushunarli va oson; ilmiy uslub - bor asos, dalil isbot – bari rost; angla, anglat – aniq maqsad. yangi fanlarni o‘qitishning yangi prinsip va usullari, tutum – sof o‘zbekcha so‘z, prinsip atamasining o‘zbekchasi - tutum, tamoyil – tendensiya so‘zining o‘zbekchasi. Qofiyali qoidalar.

Annotation. This article discusses new principles and methods of teaching new disciplines in the digital technology era. In particular, it analyzes the issues of high-quality and effective teaching of academic writing, the correct presentation of scientific and popular scientific texts in oral and written speech based on a modern comprehensive methodology, and provides specific recommendations for their solution.

Keywords: Logically consistent, concise, interesting, impactful; precise, simple and fluent, understandable and easy; scientific style — justification, evidence — all true; understand, explain — clear goal. new principles and methods of teaching new disciplines, “tutum” — a purely Uzbek word, the Uzbek equivalent of the term “principle” is “tutum,” “tamoyil” — the Uzbek equivalent of the word “tendency.” Rhymed rules.

Raqamli texnologiyalarining mislsiz darajada shiddat bilan rivojlanishi zamonaviy dars o‘tishning innovatsion tutum va usullarini taqozo etmoqda. Xususan, o‘quv adabiyotlarining va darslarning zamonaviy ta‘limga hamnafas va hamqadam bo‘lishini, o‘quvchi, talaba-yoshlar uchun jozibadorligini ta‘minlash juda muhim.

Shu maqsadda ushbu maqola muallifi tomonidan “Qofiyali qoidalar” – jozibali dars o‘tishning innovatsion tutum va usullari ishlab chiqildi, jumladan:

Oddiy sodda va ravon/ Tushunarli va oson.

Mantiqiy izchil ixcham/ Qiziqarli ta‘sirchan [4: 10] .

Zero, innovatsion texnologiyalarni talabalarga va, umuman, tinglovchilarga, tez yetkazib, pedagogic amaliyotga samarali joriy etish ko‘p jihatdan domlaning bu innovatsiyalarni qanday usullar bilan tushuntirishi, ifoda etishi, bayon qilishiga ham bog‘liqdir. Bayon jozibali, oddiy, sodda, aniq, lo‘nda va tushunarli bo‘lmog‘i lozim. Jumladan, bizning qalamimizga mansub quyidagi qofiyali qoida mazmuniga jo etilgan uslubda:

Jozibali bayon qil / Aniq, tiniq ayon qil.

Zero, talabalar, va, umuman, tinglovchilar ular uchun tushunarsiz bo‘lgan murakkab, chigal, noaniq bayon, ifoda va ta’riflarni qabul qila olmaydilar [3: 95].

Misol uchun, A.Avloniy nomidagi pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish markaziy institut tinglovchilari ishtirokida 2011-2014 yillarda o‘tkazilgan tajribadan ma’lim bo‘ladiki, “pedagogic texnologiya” tushunchasiga berilgan quyidagicha ta’rif tinglovchilarning uni tushunib olishlari uchun murakkablik qiladi:

“Педагогик технология – ўқув жараёнини технологиялаштиришни яхлит аниқловчи тизимли категория. Технологияларнинг барча бошқа тушунчаларини белгилаш учун синоним сифатида таълим технологияси, ўқитиш технологияси кабиларни ишлатиш мумкин.

Ўқитиш технологияси, биринчидан, педагогик технологияларнинг жараёнли – ҳаракат аспектини англатади. Бу таълим жараёнининг ўзгарувчан шароитларда, ажратилган вақт давомида истиқболлаштирилган натижаларига кафолатли эришишга ва аниқ таълим-тарбия жараёнларини амалга оширишни инструментал таъминловчи усул ва воситаларнинг тартибли бирлигини ўзида мужассамлаштирилган таълим моделини ишлаб чиқиш ва амалга оширишининг технологик жараёнидир;

– иккинчидан, педагогик технологияларнинг жараёнли – баёнли аспектини ифодалайди. Бу мақсадни амалга ошириш ва истиқболда белгиланган натижаларга эришиш бўйича педагогик ҳамда ўқув фаолияти лойиҳасини бажаришининг баёнидир (технологик харита).” (Педагогик технологиялар. Ўқув қўлланма. Тошкент: “Иқтисод-Молия”, 2009, 75-бет).

Endi sinonimlarning ilmiy ta’rifiga misol keltiramiz:

“Tadqiqot natijalari asosida o‘zbek tili leksik sinonimlarini asosiy denotativ ma’nosi bo‘yicha mos, lekin konnotativ ma’no komponentlari xususiyatlari va qo‘llanishi, funksional imkoniyatlarining o‘ziga xosligi bilan farqlanadigan sinonimlar deb tavsiflash maqsadga muvofiq. Sinonimlar leksik va kontekst birikuvi hamda derivatsiyaviy xususiyatlari va imkoniyatlari bilan ham farqlanadi” [1: 175].

Ma’nodosh so‘zlarning ushbu ta’rifi ilmiy asoslangan, juda to‘g‘ri yozilgan bo‘lsada, sinonimlarga oid bu ilmiy xulosa o‘zbek tilshunosligi sohasida qalam tebrayotgan olimlar, soha mutaxassislari uchun mo‘ljallangan, tilshunos olimlar uchun sinonimlarning ushbu ta’rifi ochiq-oydin tushunarlidir. Nofilologik yo‘nalishlarni, xususan kompyuter muhandisligi va axborot texnologiyalari kabi zamonaviy soha mutaxassisliklarini tanlagan talabalar uchun ushbu sinonimlar tushunchasi juda murakkab bo‘lib, ular buni qabul qila olmaydilar. .

Zamonaviy texnologiyalarini egallab yetuk mutaxassis bo‘lishni niyat qilgan ilmu toliblarga domlari sinonimlar ta’rifini sodda va tushunarli, ular uchun jozibali tarzda yetkazmog‘i lozim, jumladan quyidagicha:

“Sinonimlar bu – ma’nodosh so‘zlar”, masalan, yuz, bet, chehra, aft, turq, bashara kabi. Sinonimlar asosiy ma’nosiga ko‘ra bir xil so‘zlar bo‘lib, ma’no nozikliklari bilan farqlanadi, masalan, ochiq chehra deb aytish mumkin, lekin ochiq bashara deb aytib bo‘lmaydi; oy yuzli zebo, deb aytish mumkin, lekin oy turqli zebo deb aytib bo‘lmaydi”, yoki “sinonimlar ma’nosi juda yaqin bo‘lgan so‘zlar”, deb oddiy va lo‘nda qilib talabalarga tushuntirib berish maqsadga muvofiq [1: 187].

Zamonaviy dars o‘tishning tutum (prinsip) va usullarini to‘g‘ri qo‘llab, o‘tilayotgan har mavzuni oddiy, sodda, aniq, lo‘nda usulda bayon etish maqsadga muvofiq. Bayon etilgan fikr-

mulohazalarni isbotlovchi faktlar, dalillar misollar yetarli va shubhaga o‘rin qoldirmaydigan darajada shaffof bo‘lmog‘i lozim. Tegishli mavzular talabalarga yaxshi tanish va manzur bo‘lgan hayotiy nutqiy vaziyatlar orqali tushuntirilsa, tinglovchilarning qiziqishi yanada ortadi.

Masalan, nofilologik yo‘nalishlarda ta‘lim olayotgan talabalarga “O‘zbek tilini sohada qo‘llash”, “Akademik yozuv” darslarida “Matn hosil qiluvchi vositalar”, “Nutq uslublarining leksik-grammatik xususiyatlari”, “So‘z ma‘nosi va ma‘no noziklari” kabi mavzularni o‘rganishda o‘zbek tili so‘z boyligi ulkan bo‘lib, har bir so‘zni o‘z o‘rnida qo‘llash muhimligini yoshlar orasida mashhur bo‘lgan qo‘shiqlardan misollar keltirish orqali, ularga qiziqarli va jozibador tushuntirilsa, o‘zgacha samarali ijobiy natijaga erishiladi, masalan, yoshlar orasida mashhur bo‘lgan “Baxtingni top” qo‘shig‘i misolida:

Oshiq yigit sevgan yorining qo‘lida uning boshqa yigitga turmushga chiqayotganligi bo‘yicha to‘yga taklifnomani ko‘rib qoladi va qattiq iztirobga tushib qoladi, lekin qizga “ket” deya olmay, “bor, bor” deb nido qiladi: talabalarga qo‘shiqchi Sardor Toirov ijrosida ushbu kuy (“Baxtingni top”) internetga ulangan kompyuter (smartfon) qurilmalari orqali oflayn taqdim etiladi:

*Yashirasan nigohlaring, /Go‘zal ko‘zi qaroqlaring,
Menga so‘nggi so‘z aytolmay/ Qaltiraydi dudoqlaring...
...O‘zi sezib turibman,/Arang kulib turibman/
Qo‘linigdagi qog‘ozni/Netay ko‘rib turibman....*

*....Axir bu taklifnoma/ Baxtimdan qayirmoqda./
Shu bir parchagina qog‘oz/ Sevgimdan ayirmoqda –a –a-a-a!
Bor, bor, bo-o-o-r, baxtingni top/ Qaramagin ortinga/
Bor, bor, bo-o-o-r, baxtingni top/ Quloq solma qalbingga-a-a-a!*

Kuy tugagach, qo‘shiq matni qiziqarli tarzda tahlil qilinadi. Bu nutqiy vaziyatda bor so‘zini “ket”, “jo‘na”, “yo‘qol” kabi so‘zlar bilan almashtirib bo‘lmasligi talabalarga o‘qitishning yangi jamlanma (kompleks) usullari bilan yaqqol jozibali anglatiladi, jumladan, qiziqarli, suhbat, bahs-munozaraga chorlovchi, faollikka undovchi savollar beriladi: qo‘shiq qahramoni oshiq yigit nima uchun sevgilisiga “ket”, “jo‘na” yoki “yo‘qol” deb aytolmaydi? Hayotda shunday ruhiy holatda ushbu qo‘pol so‘zlarga bundan-da qo‘polroq so‘zlarni qo‘shib, yaxshi ko‘rgan qizini haqorat qilib, shovqin solib, kamiga do‘pposlab quvib yuborgan ma‘naviy qashhoq, madaniyatsiz *kimsalar* (e‘tibor qiling: insonlar, kishilar emas) yo‘qmi?..

Nutqiy vaziyatni haqqoniy aks etishda, matn tuzishda, inson ruhiy kechinmalarini, uning ichki hissiyotlari, kechirgan tajribalari va emotsional holatlarini so‘zlar vositasida jonli aniq va ta‘sirli tasvirlashda so‘zlarni, xususan, ma‘nodosh so‘zlarni to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyatga ega ekanligi ilmi toliblarga chiroyli va maroqli tarzda tushuntiriladi.

Xuddi shunday: *jozibali, go‘zal va sodda, bir umrga qolgusi yodda* – usulida o‘zbek adabiy tilimiz haqida ma‘lumot berish, jumladan, hassos o‘zbek shoiri Lutfiyning mashhur “Xoh inon, xoh inonma radifli” g‘azaliga zamonaviy kuy bastalab, el olqishiga sazovor bo‘lgan “Nola” estrada guruhi ijrosida tinglab tahlil qilish ham maqsadga muvofiq.

O‘zbek adabiy tilini dunyoning eng go‘zal va boy tillarini darajasiga olib chiqishda buyuk Navoiyning xizmatlari beqiyos ekanligini “go‘zal va sodda, qolgusi yodda” uslubida tushuntirib, allomaning mangu munavvar va nafis g‘azallarini yoddan o‘qiy boshlaydi, talabalar beixtiyor zavq ila unga jo‘r bo‘lishadi:

*Kecha kelgumdur debon ul sarvi gulro' kelmadi,
Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi.
Lahza-lahza chiqdimu, chekdim yo'lida intizor,
Keldi jon og'zimg'ayu, ul sho'xi badxo' kelmadi...
Orazidek oydin erkonda gar etti ehtiyot
Ro'zg'orimdek ham o'lg'onda qorong'u kelmadi...*

Adabiyot fani domlasi ushbu umrboqiy go'zal g'azalni maromiga yetkazib, ijro qilib bo'lgach. Shogirdlariga murojaat qiladi.

– Qani aytting-chi, O'zbekistondan boshqa Markaziy Osiyodagi, qo'ying-chi, jahondagi yana qaysi davlatlarning ta'lim muassalari (bog'cha, maktab, oliygohlar kabilar)da Navoiyning g'azallari ommaviy o'qiladi? O'qituvchisi, domlasi boshlab bersa, shogirdlari unga jo'r bo'lishadi? Javob: Tanho O'zbekistonda. Nima uchun shunday? Javob: Chunki Buyuk Navoiy bobomiz o'zbek millatiga mansub bo'lib, o'zbek adabiy tilida mukammal asarlar bitganlar va millatimizni qaynoq mehr hamda chuqur ehtirom ila tilga olganlar:

*Shohu toji xil'atikim, men tomosho qilg'ali,
O'zbekim boshida qalpoq, egnida shirdog'i, bas!*

Bu misralarda bobokalonimiz aytayaptilarki: Shohning qimmatbaho tojiyu, serhasham libosi (xil'ati)ni tomosha qilib men zavq olaman, lekin men uchun o'zbekimning oddiy do'ppisi va oq chakmoni bo'lsa, bas! (shohning hashamatli kiyimi va tojidan afzal).

Xalqimiz ham o'z tili – o'zbek adabiy tilining shakllanib yuksak cho'qqilarga ko'tarilishiga beqiyos ulkan ulush qo'shgan millatdoshinini e'zozlaydi, ardoqlaydi, ko'klarga ko'taradi. Dars xonadagi ekranda ushbu g'azalning 1-,2-,3- baytlari gavdalanadi. Domla *Oddiy sodda va ravon/ Tushunarli va oson* usulini qo'llab g'azalni maromiga keltirib, ifodali o'qiydi va talabalarning faollashgan e'tiborini *Mantiqiy izchil ixcham/ Qiziqarli ta'sirchan* tarzda asarning mazmun-mohiyatiga qaratadi:

*Kecha kelgumdur debon ul sarvi gulro' kelmadi,
Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi.
Lahza-lahza chiqdimu, chekdim yo'lida intizor,
Keldi jon og'zimg'ayu, ul sho'xi badxo' kelmadi...
Orazidek oydin erkonda gar etti ehtiyot
Ro'zg'orimdek ham o'lg'onda qorong'u kelmadi.*

Birinchi va ikkinchi baytlarning ma'nosi talabalar uchun to'liq tushunarli. Uchinchi baytdagi so'zlarning aksariyati, har bir so'zni alohida olib qarasaq, talabalar uchun butunlay notanish emas, lekin ushbu ushbu nazmiy matnning umumiy yaxlit ma'nosi talabalar uchun jumboq. Chunki Navoiy ushbu asar qahramonining hissiyotlarini va holatini o'ta noziklik bilan haqqoniy ifodalashda lisoniy tejamlilik tutumini mantiqiy izchil va ixcham tarzda yuksak mahorat bilan qo'llagan.

*Orazidek oydin erkonda gar etti ehtiyot
Ro'zg'orimdek ham o'lg'onda qorong'u kelmadi.*

Ushbu baytdagi so'zlar talabalarga u qadar “begona” emas. *Oraz* – yuz, chehra so'zlarining ma'nodoshi ekanligini, Navoiy davri o'zbek adabiy tilida *bo'l* so'zi ma'nosi *o'l* [o'l] shaklida ham anglatilganligini, ushbu so'zdan hosil bo'lgan *o'lg'onda* so'zi hozirgi *bo'lganda* so'zining ma'nosini bildirishi talabalar uchun maktab davridan ma'lum. Jumladan, Hazrat Navoiyning ushbu purma'no va umr boqiy misrasi “*Har tuning qadr o'lubon, har kuning o'lsun Navro'z*” misrasi har yili yurtimizga bahor va yangilanish fasli kirib kelishi bilanoq Navro'z bayram

tadbirlarining bosh g‘oyasi sifatida barcha tashkilotlar va ta‘lim musassalarining peshyozuvlarini bezab, go‘zal o‘zbek tilimizda jonlanadi.

Demak, ushbu baytni talabalarga oddiy, sodda, chiroyli qilib tushuntirib berish mumkin:

“*Orazidek oydin erkonda*” – degani “(yorning) yuzidek oydin, yorug‘ kunda” ma‘nosini, “gar etti ehtiyot” – “o‘zini ehtiyot qilgan bo‘lsa” ma‘nosini bildirib, ushbu jumlar birgalikda (*Orazidek oydin erkonda gar etti ehtiyot*): “agar (yor) go‘zal yuzidek oydin, yorug‘ kunda o‘zini (boshqalarning ko‘ziga tashlanishidan uyalib) ehtiyot qilib kelmagan bo‘lsa,” ma‘nosini anglatadi.

Endi keyingi misraga e‘tiborimizni qaratamiz: *Ro‘zg‘orimdek ham o‘lg‘onda qorong‘u kelmadi*. Ma‘nosi: “Tun ro‘zg‘orimdek (turmushimdek) qorong‘i bo‘lganida ham kelmadi”. (Iztirobda qolgan oshiqning ko‘ziga keng va oydin dunyo tor va qorong‘i bo‘lib ko‘rinyapti).

Demak, ushbu *Orazidek oydin erkonda gar etti ehtiyot/ Ro‘zg‘orimdek ham o‘lg‘onda qorong‘u kelmadi* baaytning umumiy ma‘nosi:

“Agar (sevgilim) go‘zal yuzidek oydin, yorug‘ kunda o‘zini (boshqalarning ko‘ziga tashlanishidan uyalib) ehtiyot qilib kelmagan bo‘lsa, (unda nega) Tun (kecha) ro‘zg‘orimdek (turmushimdek) qorong‘i bo‘lganida ham kelmadi”. Ushbu qariyb yarim abzasdan iborat qo‘shma gapni Shoirlar sultonoi Hazrat Navoiy yuksak mahorat bilan go‘zal lisoniy tutum va badiiy uslubda ham mazmunan, ham shaklan benazir nafis va quyma ixcham ifodalagan:

“*Orazidek oydin erkonda gar etti ehtiyot/Ro‘zg‘orimdek ham o‘lg‘onda qorong‘u kelmadi.*”

Muxtasar qilib aytganda, zamonaviy dars o‘tishning tutum (prinsip) va usullarini oddiy, sodda, aniq, lo‘nda bayon etish maqsadga muvofiq. Bayon etilgan fikr-mulohazalarni isbotlovchi faktlar, dalillar misollar yetarli va shubhaga o‘rin qoldirmaydigan darajada shaffof bo‘lmog‘i lozim. Tegishli mavzular talabalarga yaxshi tanish va manzur bo‘lgan hayotiy nutqiy vaziyatlar orqali tushuntirilsa, tinglovchilarning darsga bo‘lgan qiziqishi yanada ortadi, olgan bilimlari asosida amaliy ko‘nikma va malaralar shakllanib, bir umrga asqotadi [7: 111].

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Данияров Б. Х. Ўзбек тили лексик синонимларининг лисоний ва нутқий муносабати, лексикографик тадқиқи. Монография.- Тошкент: “Sano-Standart” нашриёти, 2019.- 200 б.
2. Данияров Б.Х. Комплексный анализ семантической структуры и функционирования лексических синонимов. Монография / Б. Х. Данияров. – Ташкент: Издательство Bookmany print, 2022. – 156 с. – С. 120-121.
3. Данияров Б.Х. Инновацион технологиялар асосида таълим жараёнлари сифат ва самарадорлигини ошириш. Монография. -“Sano-Standart” нашриёти, 2014.- 160 б. - Б. 95
4. Данияров Б.Х. Жозибали дарс – ҳам қарз, ҳам фарз. // Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти илмий-методик журналі, №1 (2024 йил, сентябрь): – Т.: ТИПИ,2024, Б. 10.
5. Данияров Б.Х. Академик ёзув дарсларида замонавий смартфонлардан самарали фойдаланиш.- Компьютер лингвистикасининг замонавий технологиялари. Вазирлик миқёсидаги илмий-назарий анжумани илмий мақолалари ва тезислари тўплами (2023-йил 14 апрель). –Т.: ЎзМУ, 2023. – 135- бет.

6. Данияров Б.Х. Исследование лексической синонимии, возникшей на базе заимствований в современном узбекском языке. Автореферат диссертации... канд. филол. н. - Москва: Институт языкознания РАН, 1993.
7. Данияров Б.Х. Dars sifati va jozibadorligini oshirishga zamonaviy yondashuvlar UDK 37.02Ilm-fan, taʼlim-tarbiya, innovatsiya: zamonaviy vazifalari va istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman (2024-yil 3-may)/ OʻzR OTFIV, Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti, OʻzR FA Yosh olimlar kengashi. –Toshkent: TIPI, 2024. -301 b. Б. 111.